

Valorização da borra de café com CO₂ supercrítico

Campos, F.^{1*}, Robalo, M.P.¹, Filipe, R.¹, Coelho J.¹

¹Área Departamental de Engenharia Química, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa, R. Conselheiro Emídio Navarro 1, 1959-007 Lisboa, Portugal
*filipe_fc_campos@hotmail.com

A comercialização de café é considerado como um dos mais valiosos produtos primários no comércio mundial. No ano 2015/16 e na atualização de dados em novembro de 2017 a produção mundial ascendeu a um valor de 8.88 milhões de toneladas [1]. No entanto, esta produção de café gera uma quantidade enorme de resíduos e subprodutos, que poderiam ser usados para mais diversas aplicações (adsorvente para a remoção de metais pesados e corantes de soluções aquosas, produção combustível ou briquetes, substrato para a produção de biogás, bioetanol ou biodiesel, compostagem de material, fonte de antioxidantes fenólicos naturais etc.). Estudos de extração com CO₂ supercrítico da borra de café foram efetuados para as temperaturas de 313 a 333 K, pressões de até 40,0 MPa, tendo os resultados sido comparados com a extração convencional usando método de Soxhlet com n-hexano como solvente. Os rendimentos totais de óleo obtido com o fluido supercrítico, variam entre 9,5-12,1 % por comparação com o obtido com hexano de 10,4% (Figura 1). A quantificação e a identificação da composição dos óleos foram realizados por NMR. Os principais constituintes identificados nos óleos extraídos foram os triglicéridos (TAGs, 98,9-96,8%). Menores quantidades de 1,2-diacilgliceróis (1,2 DAGs, 2.7 – 0,68%) e cafeína (1.45-0,1%). O cafestol (6.02-2,26%), 16-Ometilcafestol (4.86-2,00%) e kahweol (2.11-0,71%), encontram igualmente presentes em todos os extratos. Os resultados obtidos demonstram uma boa capacidade do CO₂ supercrítico na obtenção de óleos da borra de café que para além de puderem ser utilizados com fonte de produção para o biodiesel, tem potenciais aplicações na indústria da cosmética ou farmacêutica, uma vez que os mesmos não apresentam qualquer resíduo de solvente.

Agradecimentos: Ao CIEQB, à FCT, projeto UID/QUI/00100/2013, à União Europeia, Horizonte 2020, programa Marie Skłodowska-Curie projeto IProPBio, nº 778168.

REFERÊNCIAS

[1] ICO, "International Coffee Organization, Global coffee production", Available at: http://www.ico.org/monthly_coffee_trade_stats.asp. [consultado em 25/04/2018]